

Adhésion communautaire

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

- 1) A quelle communauté te sens tu appartenir ?
- Kanak ou mélanésienne
 - Européenne (né(e) en Calédonie ou au Vanuatu)
 - Européenne métro (né(e) en France ou ailleurs)
 - Wallisienne, Futunienne, Tahitienne (Polynésienne)
 - Indonésienne, Vietnamiennne ou Asiatique d'autre origine
 - Autre

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes.

- | | Fortement en désaccord | En désaccord | Ni en accord ni en désaccord | D'accord | Tout à fait d'accord |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2) J'ai passé du temps à essayer d'en savoir plus sur mon groupe communautaire, tel que son histoire, ses traditions et ses coutumes. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes.

- | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3) Je comprends bien ce que signifie pour moi l'appartenance à un groupe communautaire. | <input type="radio"/> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes.

- | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4) J'ai bien compris le sens de mon origine communautaire et ce que cela signifie pour moi. | <input type="radio"/> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes.

- 5) J'ai souvent fait des choses (des actions) qui m'aident à mieux comprendre mon contexte communautaire.
-

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes.

- 6) Pour en savoir plus sur mon origine communautaire, j'ai souvent parlé à d'autres personnes (parents, amis, autre).
-

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes.

- 7) Je ressens un fort attachement envers mon propre groupe communautaire.
-